

TIJORAT BANKLARIDA ISLOM MOLIYASINING MOHIYATI VA ASOSIY TAMOYILLARI

*Safarova Nasiba Gulmurod qizi
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
Innovatsion menejment kafedrasida assistenti
n.safarova@tsue.uz*

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi tijorat banklarida islom moliyasining mohiyati, tamoyillari va amaliy qo'llanish mexanizmlari ilmiy asosda tahlil qilinadi. Islom iqtisodiyoti normalariga asoslangan moliyaviy xizmatlarning an'anaviy bank tizimidan farqli jihatlari, shuningdek, tijorat banklarida moliyaviy vositachilikning shariatga muvofiq modellari yoritiladi. Shuningdek, islom moliyasining tijorat banklari barqarorligiga ta'siri, mijozlar uchun afzalliklari va O'zbekiston sharoitida islom bank xizmatlarini bosqichma-bosqich joriy etishning institutsional jihatlari ko'rib chiqiladi. Ilmiy tahlillar asosida islomiy moliya mexanizmlarini modernizatsiya qilish va tijorat banklari uchun raqobatbardosh muqobil moliyaviy vositalar yaratish bo'yicha xulosalar shakllantiriladi.

Kalit so'zlar: Islom moliyasi, tijorat banklari, shariat tamoyillari, riba, g'arar, maysir, foyda va zarar taqsimoti, mudoraba, mushoraka, murabaha, ijara, aktivga asoslangan moliyalashtirish.

Kirish. So'nggi yillarda jahon moliya tizimida islomiy moliyaga bo'lgan qiziqish tobora ortib bormoqda. Bugungi kunda islom moliyasi 80 dan ortiq mamlakatlarda faoliyat yuritib, global moliya bozorining muhim segmentiga aylanib bormoqda. Ushbu tizimning tez sur'atlarda rivojlanishi uning iqtisodiy jihatdan barqarorligi, tavakkalchilikni adolatli taqsimlash mexanizmlari, real aktivlarga asoslanganligi hamda ijtimoiy mas'uliyatni kuchaytiruvchi xususiyatlari bilan izohlanadi. Ayniqsa, global moliyaviy inqirozdan keyin ko'plab davlatlar an'anaviy bank tizimiga nisbatan ishonchni qayta ko'rib chiqib, shariatga muvofiq moliyaviy vositalarni joriy etish imkoniyatlarini o'rganishni boshladi.

Tijorat banklarida islom moliyasini amaliy joriy etish masalasi O'zbekiston uchun ham dolzarb ahamiyatga ega. Mamlakatda aholi va tadbirkorlik subyektlari o'rtasida islomiy moliyaviy mahsulotlarga ehtiyoj oshib borayotgani, xalqaro islom moliya institutlari bilan hamkorlik kengayib borayotgani ushbu yo'nalishni chuqur ilmiy tadqiq qilishni talab etadi. Shuning uchun mazkur tezisdagi tijorat banklari faoliyatida islomiy moliyaning mohiyati, asosiy tamoyillari, amaliy vositalari hamda ularni qo'llashning strategik afzalliklari tahlil qilinadi.

Asosiy qism. Islom moliyasi – shariat qoidalariga asoslangan moliyaviy tizim bo'lib, u iqtisodiy faoliyatda adolat, halollik, mas'uliyatlilik, real sektor bilan bevosita bog'liqlik kabi tamoyillarga tayangan holda amalga oshiriladi. Ushbu tizim iqtisodiy munosabatlarning ma'naviy-axloqiy jihatlari birinchi o'ringa qo'yadi. Islom iqtisodiyotida asosiy maqsad faqat daromad olish emas, balki jamiyat farovonligi, barqaror iqtisodiy rivojlanish va ijtimoiy adolatni ta'minlashdir.

Islom moliyasida pul o'zi mustaqil tarzda savdo qilinadigan tovar sifatida qabul qilinmaydi. Pul faqat almashinuv vositasi hisoblanadi va uni qo'shimcha qiymat bilan sotish yoki foiz evaziga qarzga berish taqiqlanadi. Shu sababli islom moliyasida moliyaviy operatsiyalar real aktivlar bilan ta'minlangan bo'lishi shart.

Tizimning markazida tijorat banklari turadi. Tijorat banklari odatda aholining va korxonalarining jamg'armalarini jalb qilib, ularni depozitlar shaklida qabul qiladi va ushbu mablag'larni qayta taqsimlab, foizli kreditlar ko'rinishida mijozlarga taqdim etadi. Kredit bo'yicha belgilangan foiz stavkalari bankning asosiy daromad manbai hisoblanadi. Ya'ni, banklar qarzga berilgan mablag'lardan olinadigan foiz to'lovlari evaziga foyda ko'radi.

Bu tizimda moliyalashtirish asosan qarz asosida amalga oshiriladi. Bank kredit ajratganda, uning daromadi kafolatlangan bo'ladi, chunki mijoz kreditni foizi bilan birgalikda qaytarishga majburdir. Shu bois, riskning asosiy qismi mijoz zimmasiga yuklanadi. Agar mijoz qarzni to'lay olmasa, bank mol-mulkni garov sifatida undirib olish yoki sud orqali talab qilish huquqiga ega.

Bundan tashqari, an'anaviy moliyaviy tizimda asosiy e'tibor foyda olishga qaratilgani sababli, ijtimoiy tenglik, adolat, resurslarning halol taqsimlanishi kabi omillar ikkinchi darajaga tushadi. Tijorat banklari qarz berishda mijozning to'lov qobiliyatiga va bozor risklariga ko'proq e'tibor beradi, ammo moliyalashtirishning jamiyatga ijobiy yoki salbiy ta'siri ko'pincha inobatga olinmaydi. Tijorat banklari va islom banklarining bajaradigan funksiyasiga ko'ra umumiy va o'ziga xos xususiyatlari mavjud. Tijorat bankida asosiy maqsad foydani ko'paytirish, islom banklarida esa foydani shariat qoidalariga qat'iy amal qilgan holda ko'paytirish.

Islom banklari bilan an'anaviy banklar o'rtasidagi asosiy farq, shundan iboratki, an'anaviy banklarda pul bilan savdo qilinib, evazsiz daromad ko'riladi, islom banklarida esa mahsulotlar bilan savdo qilinib, shuning evaziga daromad ko'riladi. Islom moliya tizimida kredit va kafolatlangan depozitlar yo'qdir, faqatgina sarmoya va nasiya savdo mavjud. Islom bank shariat tamoyillari asosida faoliyat ko'rsatadigan tijorat tashkiloti hisoblanadi.

1-jadval. An'anaviy bank va islom banklari faoliyatidagi o'rtasidagi tavafutlar¹

An'anaviy bank	Islom banki
Pulni qiymati vaqtga bog'lanadi va pulni risk bilan qarzga berishdan foiz undiriladi.	Pul tovar yoki xizmat sifatida baholanmaydi undan foydalanganlik uchun qo'shimcha qiymat olish mumkin emas.
Shartnomalar moliyaviy asosga ega aktivlar asosida tuziladi.	Shartnomalar real aktivlar asosida tuziladi.
Omonatga qo'yilgan pullarni ma'lum muddatda foizi bilan olishni kafolatlaydi.	Omonatga qo'yilgan pullarni ma'lum muddatda foizi bilan olishni kafolatlamaydi. Bu bankning oladigan daromadiga bog'liq.
Bankning mijozlar bilan aloqasi debitor va kreditor sifatida namoyon bo'ladi.	Islom moliyasida bankning statusi mijozlar bilan sherik, investor, lizing beruvchi va lizing oluvchi sifatida ko'riladi.
Pulni qarzga berish va foizi bilan belgilangan muddatda qaytarib olish tijorat bankining asosiy funksiyalaridan biri hisoblanadi.	Biznesga pul tikib sherik bo'lish va foydadan ulush olish islom bankining asosiy funksiyalaridan biri hisoblanadi.

¹ Muallif ishlanmasi.

<p>Moliyalashtirilgan loyihadan keladigan ulush oldindan aniq bo'lganligi sababli, uning rivojlanishi va amalga oshishiga kam ahamiyat beriladi.</p>	<p>Moliyalashtirilgan loyihadan keladigan ulush foyda va zararga bog'liq bo'lganligi sababli, uning rivojlanishi va amalga oshishi bankning diqqat markazida bo'ladi.</p>
--	---

1-rasm. An'anaviy bank va islom banki o'rtasidagi farqlar²

Islom moliyasi tizimi tijorat banklarida moliyalashtirishga yangicha, ijtimoiy mas'uliyatli va iqtisodiy barqarorlikka yo'naltirilgan yondashuvni joriy etadi. U an'anaviy moliyaviy tizimdan tuzilishi va axloqiy jihatdan tubdan farq qiladi. Ayniqsa, foiz asosidagi faoliyatdan voz kechish, real aktivlarga asoslanish, foyda va zararni taqsimoti kabi yondashuvlar orqali islom banklari iqtisodiy tizimga ko'proq adolat va barqarorlik olib keladi.

Xulosa. Tijorat banklarida islom moliyasining joriy etilishi global moliyaviy tendensiyalarga mos bo'lib, iqtisodiyotning barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi. Islom moliyasi tamoyillari – riba, g'arar, maysir kabi unsurlarni taqiqlash, real aktivlarga asoslanganlik, foyda va zararni adolatli taqsimlash – bank xizmatlarining shaffofligi, xavfsizligi va ijtimoiy mas'uliyatini oshiradi. Murabaha, mushoraka, mudoraba, ijara kabi vositalarning keng qo'llanishi tijorat banklarining moliyaviy mahsulotlarini diversifikatsiya qilish imkonini beradi. O'zbekiston uchun islomiy moliya sektori iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlash, investitsiyalarni jalb qilish, moliyaviy inklyuziyani kengaytirish va aholining diniy e'tiqodiga mos xizmatlarni taqdim etish nuqtai nazaridan strategik ahamiyat kasb etadi.

Shu sababli islom moliyasini tijorat banklari amaliyotida rivojlantirish nafaqat moliya sektorini kengaytiradi, balki barqaror, adolatli va ijtimoiy mas'uliyatli bank tizimini shakllantirishda muhim o'rin tutadi.

² <https://TheIslamicEconomicsandFinance>

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Safarova, N. G (2025). Islamic financing tools in commercial banks and their contribution to economic resilience. *Economic Horizons: Journal of Business, Economics, and Finance*, Volume 01, Issue 04.
2. Botirova, H. O. (2023). Overview of Islamic Finance in Uzbekistan: Challenges and Prospects. *European Science Review*, №2, 45–53.
3. Ashurboyev, F. & Tuksanov, E. (2022). O'zbekistonda islom moliyasini joriy qilishning yo'llari. *Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot jurnali*, №3, 64–71.
4. Dilovarxo'jayeva, D. D. (2022). Islomiy banklar tizimi va ularning faoliyatini O'zbekistonda rivojlantirish istiqbollari. *Muhandislik va iqtisodiyot jurnali*, №2, 77–85.